

SÍNTESIS DE NANOMATERIALES INORGÁNICOS BASADOS EN ESTAÑO PARA BATERÍAS DE MAYOR CAPACIDAD

Omar Saad-Molina¹, Álvaro Bonilla¹, Juan Luis Gómez-Cámer¹

¹ Dpto. Química Inorgánica e Ingeniería Química, Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba, España. Email: q92samoo@uco.es

Palabras clave: estaño; fósforo; nanopartículas; ánodo

El presente trabajo está enfocado en la síntesis de nanopartículas con estructura “*core-shell*”, esto es, un núcleo central de fósforo de estaño (Sn_4P_3) recubiertas de una capa de carbono. Este material tiene propiedades idóneas para ser empleado como electrodo negativo tanto en las baterías que actualmente se comercializan, litio-ion (Li-ion), como en las llamadas a ser las baterías del futuro, las baterías de sodio-ion (Na-ion), debido a que emplean un material muy abundante y por lo tanto, económico.

La síntesis final de material se ha llevado a cabo en varias etapas. En una primera etapa se obtuvo un producto intermedio, dióxido de estaño recubierto de carbón ($\text{SnO}_2@\text{C}$), al cual, en una segunda etapa se le incorporó un nuevo material, el fósforo (P). Cada una de estas etapas fue optimizada con el objetivo de minimizar su impacto frente al medio ambiente.

Los materiales preparados fueron estudiados química y estructuralmente mediante diversas técnicas para examinar las diferencias más relevantes en cuanto a sus propiedades químicas, texturales y morfológicas. En base a los resultados obtenidos se optimizaron los parámetros de síntesis con el fin de cumplir el objetivo de preparar nanopartículas de materiales basados en estaño.

De los compuestos sintetizados, se eligió uno para su estudio electroquímico preliminar en baterías Li-ion. Consiguiendo doblar la capacidad del material empleado actualmente en baterías comerciales (grafito).

Agradecimientos

Trabajo desarrollado gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-113931RB-I00 & PDC2021-120903-I00) y la Junta de Andalucía (Grupo FQM-175).

Referencias

- [1] Li, W.-L.; Lai, H.; Sun, C.-H.; Lin, Y.-Y.; Sun, Y.-H.; Nan, J.-M. Heterojunction of SnO₂/Sn Nanoparticles Coated by Graphene-like Porous Carbon as Ultrahigh Capacity Anode of Lithium-Ion Batteries, *J. Alloys Compd.* 948 (2023) 169811.